

Intervjufrågor till boende i Järva och Södertälje – individuella och fokusgruppsintervjuer

Hur fick ni/du information om covid-19?

Varifrån fick ni/du information om covid-19?

Ändrades informationskanaler över tiden?

Har det funnits svårigheter i att orientera sig om covid-19?

Har ni/du upplevt att ni fått motstridig information?

Vilken information har varit till störst nytta?

Vad har ni/du saknat för information?

Hur har ni/du upplevt information som getts på svenska språket?

Hur har ni/du upplevt den information som getts på ert/ditt modersmål?

Har ni/du varit i kontakt med telefonlinjen på olika språk?

- Om, hur upplevde ni/du den information ni/du fått?

Har ni/du varit i kontakt med hälsoinformatörer i lokalområdet?

Hur önskar ni/du att information ges vid en framtida pandemi?

Hur har ni/du fått information om vaccin mot covid-19?

Varifrån har du/ni fått information om vaccination mot covid-19?

Har ni/du upplevt funnits svårigheter med att orientera er/dig om vaccination mot covid-19?

Har ni/du upplevt motstridig information om vaccination?

Vilken information om vaccination har varit till störst nytta?

Vad har ni/du saknat för information om vaccination?

Hur har ni/du upplevt information som getts om vaccination på svenska språket?

Hur har ni/du upplevt den information om vaccination som ni/du fått på eget modersmål?

Hur önskar ni/du att information om vaccination ges vid en framtida pandemi?

Vad kan skapa tillit (förutom språk, kanske religion, livserfarenhet, ålder, kön, etc) hos den som ger information vid liknande situationer?

Övriga synpunkter?